

PIRLS NATIJALARIDAN FOYDALANISH ORQALI TA’LIM SIFATINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Badalova Maqsuda Umarovna¹, Oltiyeva Bibisora Ziyodullayevna²

¹A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, Aniq va tabiiy fanlar bo’limi boshlig’i, iqtisod fanlari nomzodi (PhD), dotsent, rektor maslahatchisi

²Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti ta’lim menejmenti mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769733>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishda PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro tadqiqoti natijalaridan foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida PIRLS baholash mezonlari, uning ta’lim sifatini aniqlashdagi ahamiyati hamda milliy ta’lim tizimini takomillashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada PIRLS natijalari asosida boshlang‘ich ta’limda mavjud muammolar aniqlanib, o‘quv dasturlarini takomillashtirish, o‘qituvchilar malakasini oshirish, baholash tizimini rivojlantirish, ta’lim muhitini yaxshilash va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan samarali mexanizmlar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari ta’lim sifatini oshirish va o‘quvchilarning o‘qish kompetensiyalarini rivojlantirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: PIRLS, o‘qish savodxonligi, boshlang‘ich ta’lim, ta’lim sifati, xalqaro baholash, pedagogik mexanizmlar.

Аннотация В данной статье рассматриваются вопросы использования результатов международного исследования PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) в повышении качества образования на уровне начального обучения. Особое внимание уделяется анализу роли читательской грамотности как ключевого фактора успешного освоения учебных программ. На основе результатов PIRLS выявляются основные проблемы в системе начального образования, связанные с уровнем понимания текста, методикой обучения чтению, подготовкой педагогических кадров и образовательной средой. В статье предлагаются эффективные механизмы совершенствования учебных программ, повышения профессиональной компетентности учителей, развития системы оценивания, улучшения образовательных ресурсов и усиления сотрудничества с родителями. Полученные выводы имеют практическое значение и могут быть использованы для повышения качества образования и развития читательской грамотности обучающихся.

Ключевые слова: PIRLS, читательская грамотность, начальное образование, качество образования, международные исследования, образовательные механизмы.

Hozirgi globallashuv sharoitida ta’lim sifatini oshirish har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirish kelgusidagi ta’lim jarayonining samaradorligini belgilab beradi. Shu jihatdan, ta’lim sifatini baholash va takomillashtirishda xalqaro baholash dasturlari muhim ahamiyat kasb etadi.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro tadqiqoti 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholashga qaratilgan bo‘lib, u mamlakatlar ta’lim tizimini qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot natijalari o‘quv dasturlari, o‘qitish metodikasi, o‘qituvchilar malakasi hamda ta’lim muhiti kabi omillarning o‘qish savodxonligiga ta’sirini aniqlashda muhim manba hisoblanadi.

Bugungi kunda PIRLS natijalaridan samarali foydalanish orqali milliy ta’lim tizimida mavjud muammolarni aniqlash, ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etish va o‘quvchilarning o‘qish kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati ortib bormoqda. Shu bois, PIRLS tadqiqoti asosida ta’lim sifatini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Mazkur ilmiy maqolada PIRLS tadqiqoti natijalarini tahlil qilish asosida ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan samarali mexanizmlar yoritiladi hamda ularni amaliyotga tatbiq etishning asosiy yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro tadqiqoti boshlang‘ich ta’lim bosqichida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholashga qaratilgan nufuzli baholash dasturlaridan biridir. Tadqiqot har besh yilda bir marotaba o‘tkazilib, 4-sinf o‘quvchilarining badiiy va axborot matnlarini o‘qish, tushunish, tahlil qilish hamda xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini aniqlaydi. PIRLS nafaqat o‘quvchilarning bilim darajasini, balki ta’lim jarayoniga ta’sir etuvchi omillarni ham kompleks tarzda o‘rganadi.

Mazkur tadqiqot doirasida o‘quvchilar, o‘qituvchilar, maktab ma’muriyati va ota-onalar uchun maxsus so‘rovnomalar o‘tkaziladi. Ushbu so‘rovnomalar orqali o‘qitish metodlari, o‘quv resurslari, ta’lim muhiti, o‘qituvchi malakasi va oilaviy omillarning o‘qish savodxonligiga ta’siri aniqlanadi. Shu sababli PIRLS natijalari ta’lim tizimini chuqur tahlil qilish va aniq xulosalar chiqarish imkonini beradi.

PIRLS tadqiqoti natijalaridan foydalanish orqali boshlang‘ich ta’limda mavjud muammolarni aniqlash mumkin. Jumladan, ayrim o‘quvchilarda matn mazmunini chuqur tushunish, axborotni tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi kuzatiladi. Shuningdek, o‘qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llashdagi tajribasi, o‘quv materiallarining sifati va ta’lim muhitining yetarli darajada tashkil etilmaganligi ham o‘qish savodxonligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

PIRLS natijalari hududlar, maktablar va o‘quvchilar kesimida tahlil qilinishi orqali ta’lim sifatidagi tafovutlarni aniqlash imkonini beradi. Bu esa resurslarni samarali taqsimlash, ehtiyojmand maktablarni qo‘llab-quvvatlash va maqsadli dasturlar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

PIRLS natijalariga tayangan holda ta’lim sifatini oshirish uchun baholash tizimini isloh qilish, ta’limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, ta’lim muassasasini samarali boshqarish, ta’lim muhitini yaxshilashga yo‘naltirilgan mexanizmlarni ishlab chiqishimiz mumkin. Avvalo, boshlang‘ich sinf o‘quv dasturlarini takomillashtirish zarur.

*Birinchi*dan, o‘quv dasturlarida matn bilan ishlash, mazmuni tahlil qilish, savollarga asoslangan fikr bildirish kabi kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan topshiriqlar ulushini oshirish muhim hisoblanadi.

*Ikkinchi*dan, o‘qituvchilar malakasini oshirish tizimini PIRLS talablari asosida qayta ko‘rib chiqish lozim. O‘qituvchilarga o‘qish savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlar, interfaol usullar va differensial ta’lim yondashuvlarini o‘rgatish ta’lim samaradorligini oshiradi.

Uchinchidan, ta’lim jarayonida baholash tizimini takomillashtirish muhim mexanizmlardan biridir. Formativ va summativ baholash usullarini PIRLS mezonlari asosida joriy etish o‘quvchilarning o‘z bilim darajasini anglashiga va o‘qituvchilarning individual yondashuvni amalga oshirishiga yordam beradi.

PIRLS tadqiqotlari natijalari ta’lim muhitining o‘quvchilar o‘qish savodxonligiga kuchli ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Shu bois, maktablarda boy kutubxona fondini shakllantirish, elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda qulay psixologik muhit yaratish muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish ham ta’lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ota-onalarni farzandlarining o‘qish jarayoniga jalb etish, uyda o‘qish madaniyatini shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berish o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

PIRLS natijalaridan samarali foydalanish uchun ularni tahlil qilish va amaliyotga joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Natijalarga asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish, pilot loyihalarni amalga oshirish va ularning samaradorligini monitoring qilish ta’lim sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘quv dasturlarini takomillashtirish – o‘quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan topshiriqlarni ko‘paytirish.

O‘qituvchilar malakasini oshirish – innovatsion pedagogik yondashuvlar, interfaol usullar va differensial ta’lim metodlarini qo‘llash bo‘yicha treninglar tashkil etish.

Baholash tizimini takomillashtirish – PIRLS mezonlariga asoslangan formativ va summativ baholashni joriy etish orqali o‘quvchilarning individual yutuqlarini aniqlash.

Ta’lim muhiti va ota-onalar bilan hamkorlikni rivojlantirish – maktab kutubxonalari, elektron resurslar va qulay psixologik muhit yaratish hamda ota-onalarni o‘quv jarayoniga jalb etish.

PIRLS natijalari nafaqat o‘quvchilarning bilim darajasini aniqlash, balki milliy ta’lim tizimini takomillashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va ta’lim jarayonini modernizatsiya qilishda muhim vosita ekanligini xulosa qilishimiz mumkin. Ushbu tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish orqali boshlang‘ich ta’limda o‘qish savodxonligini oshirish va ta’lim sifatini barqaror rivojlantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. Boshlang‘ich ta’lim davlat ta’lim standarti. — Toshkent, 2021. — 52 bet.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Ta’lim sifatini baholash tizimini takomillashtirishga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlar. — Toshkent, 2020.
3. Ismailov A.A., Norbayeva D., Ahmedov H., Manapova D., Uralova M. “Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash”, “Sharq” Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, T.: 2019
4. Ismailov A.A., Karimberdiyev Q., Palvannazirov S., Darveshxo‘jayev A. “PIRLS 2021 O‘qish savodxonligi bo‘yicha xalqaro natijalar”. A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, T.: 2023
5. Karimova D., Ismoilov A. Boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligini rivojlantirish masalalari // Pedagogika jurnali. — 2021. — №4. — 45–50-betlar.

6. Mullis I. V. S., Martin M. O., Foy P., Hooper M. PIRLS 2021 International Results in Reading. — Boston : TIMSS & PIRLS International Study Center, 2022.— 290 p.
7. OECD. Education at a Glance 2020: OECD Indicators. — Paris : OECD Publishing, 2020. — 460 p